

O SER PROFESSOR NOS TEMPOS MODERNOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7401212

Sandro Dau

Graduado em Ciências Sociais, bacharel em Antropologia da Comunicação, graduado em Filosofia, bacharel em Filosofia Antiga, mestre em Filosofia (Ética), doutor em Filosofia (Ética) e Pós-doutor em Filosofia (Ética). Autor de vários livros que tratam do método de pesquisa científica, sociologia, filosofia e política. Professor da Faculdade de Educação de Linhares – FACELI.

Sérgio Rodrigues de Souza

Graduado em Pedagogia e Filosofia. Consultor Científico.

Liliane Rodrigues de Araújo

Graduada em Pedagogia. Mestre em Educação. Pedagoga da Rede Municipal de Educação de Serra (ES).

Raquel Rodrigues Teles

Graduada em Letras-Português. Professora de Literatura e Redação e Expressão na Rede Alternativo de Ensino - Serra (ES).

RESUMO

Este artigo aborda a questão do ser professor na Era Contemporânea, focando no agir pedagógico. O objetivo deste texto é realizar uma reflexão sobre a práxis docente neste momento de intensas mudanças de paradigmas. Como metodologia utilizou-se a pesquisa bibliográfica, fundamentada em autores clássicos. Optou-se por este método de investigação por ser, quando bem aplicado e dirigido, uma forma segura de encontrar respostas para os problemas levantados quando da elaboração do projeto de pesquisa. Os resultados são que há grande resistência por parte de alguns profissionais da educação em aceitar a questão referente às mudanças acontecidas ao longo do tempo. As conclusões a que se pode chegar é que muitas foram as mudanças de paradigmas e transformações sociais, a uma velocidade que torna difícil a sua compreensão fenomenológica. Dentre estas, pode-se destacar a questão da avaliação educacional, que se mostra como um instrumento de altíssima relevância, considerando que determina os ganhos didáticos e aponta para direções novas de aprimoramento e desenvolvimento metodológico da práxis pedagógica.

Palavras-chave: Ser professor. Práxis pedagógica. Avaliação. Educação na era atual.

ABSTRACT

This article addresses the issue of being a teacher in the Contemporary Era, focusing on pedagogical action. The purpose of this text is to reflect on teaching praxis at this time of intense paradigm shifts. As a methodology, bibliographic research was used, based on classic authors. This method of investigation was chosen because it is, when well applied and directed, a safe way to find answers to the problems raised during the elaboration of the research project. The results are that there is great resistance on the part of some education professionals to accept the question regarding the changes that have taken place over time. The conclusions that can be reached are that there have been many changes in paradigms and social transformations, at a speed that makes their phenomenological understanding difficult. Among these, we can highlight the issue of educational evaluation, which is shown to be a highly relevant instrument, considering that it determines didactic gains and points to new directions for improvement and methodological development of pedagogical praxis.

Keywords: Being a teacher. Pedagogical praxis. Evaluation. Education in the current era.

INTRODUÇÃO

Alguns questionamentos fazem-se necessários, quando se deseja falar sobre quem é o professor. Quem é este indivíduo que ainda sobrevive nos tempos atuais em sua forma mais tradicional? Como tem desenvolvido sua práxis no emaranhado de transformações nas quais ele tem se envolvido, de maneira marcante, na sociedade moderna? Ou será, como mencionado por Beider (1997), que ainda se haverá de questionar sobre o professor dos dias de hoje: é “invisível ou está em extinção”?

Sendo a escola uma instituição social, onde a sua ideologia é formar cidadãos e profissionais que irão atuar na sociedade, muitos desses determinando os rumos da vida de todo o restante da população, ela vem mostrar que a sociedade da informação e do conhecimento está provocando várias mudanças nos valores e padrões socioeconômicos, uma vez que a expressão *sociedade da informação* é vista como um desafio onde cidadãos deveriam mobilizar-se com o objetivo de alcançar a *sociedade do conhecimento*.

Assim, são buscadas nos sistemas educacionais, como parte fundamental do processo de mudança qualitativa tão desejado e propalado, novas formas de atividades, como a introdução das tecnologias da informação e comunicação (TIC) nos processos didático-pedagógicos na vã esperança de que aconteçam mudanças

que possibilitem ou mesmo que provoquem a melhoria do processo ensino-aprendizagem, ou seja, mudanças na estrutura de atuação do professor, o que marcadamente tem resultado em fracassos iminentes, porque ao se focar [*somente*] na figura do professor ignora-se a outra parte [*também*] essencial ao processo dinâmico da educação, o estudante.

Defender a ideia de que o professor deveria ser um dos grandes responsáveis por esta transformação sociológica (devendo estar disposto a acompanhar as mudanças que ocorrem ao longo do tempo, o que implicaria numa melhor desenvoltura de sua práxis), é exigir que ele realize milagres, coisa impossível de ser, porque o professor, humano e limitado, e mais do que o seu objeto de trabalho, que é o estudante, necessita estar motivado e disposto a assumir o compromisso de aprender para além do seu mentor, como defendia Aristóteles de Estagira (384-322 a.n.e.).

Vivencia-se nos dias atuais, o discurso ideológico de que o professor deve ser um facilitador no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Primeiro que quando se refere a alunos, o alvo é a aprendizagem, porque alunos não ensinam, encontram-se ali para aprender. Logo, o professor não tem como mediar aquilo que ele mesmo faz, que é ensinar, e de igual forma não pode mediar a aprendizagem, porque não está entre esta e o aluno; encontra-se entre o conhecimento erudito e o educando, para quem o transmite de forma clara, respeitando os seus níveis de amadurecimento intelectual, o que já deixa patente que o professor é um técnico, domina e aplica uma técnica, de acordo com as exigências de seu objeto de trabalho.

Sendo assim, o que pode realizar com eficiência e eficácia é promover formas de que o estudante se sinta motivado a buscar algo além de suas possibilidades reais, despertando e desenvolvendo nestes as possibilidades potenciais. Para tanto, deve estar atento às transformações que estão surgindo nos diversos campos sociais, para conseguir avançar no seu ofício diário que é ser professor, transmitindo conhecimento útil, entendendo por tal afirmação, conhecimento significativo, pragmático.

Pedro Demo (1994) enfatiza que a educação é um processo de aprendizagem, onde o conhecimento é construído, avaliado e renovado a cada dia. Corrobora-se com ele, quando ao perceber que esse conhecimento de que se está falando é um procedimento que se encontra sempre em construção e que deve estar também se renovando no decorrer do tempo e do espaço. Desta forma, cabe ao professor buscar tal renovação, no que se refere à sua formação e transformação profissional, haja

visto, que em muitos momentos não consegue apropriar-se desta formação necessária, devido a diversos fatores, destacadamente, a desmotivação pela baixa valorização profissional.

No ambiente escolar especificamente, o professor se depara com uma diversidade de entraves que envolvem desde o ensino e a aprendizagem do estudante interferindo, diretamente, em sua prática e metodologia de trabalho, o que faz com que seja necessário estar sempre em processo de transformação pessoal, formação profissional e metodológica.

Diante de tantas transformações ocorridas no ambiente escolar, onde hoje vê-se o professor como aquele que ensina o estudante a aprender e a buscar, por si só, novos saberes e não somente a receber tudo que é dito e repetido de forma estática, ele, o professor, precisa identificar-se como um ser ativo, um indivíduo da ação, um formador e como tal precisa ser autodidata, integrador, comunicador, pois, com tal postura, estará levando o seu estudante a um ser formador de opinião, um questionador da ordem das coisas. Portanto, não se pode mais pensar os estudantes como meros receptores de informações engessadas e sem direitos a reciprocidade nas suas inquietações acadêmico-epistemológicas.

Em alguns apontamentos a respeito do que assinala a filosofia de Vygotsky (1977), na sociedade de hoje, precisa-se de uma escola diferente da que formou as gerações passadas. Escola esta em que pessoas possam dialogar, duvidar, discutir, questionar e compartilhar saberes, onde exista lugar para as transformações, para as diferenças, para o erro e para as contradições. Nesta escola, haveria espaço para professores e estudantes que desejam adquirir conhecimento com autonomia e criatividade.

Fala-se, em demasia, que a escola tem a obrigação de proporcionar formação integral aos estudantes, uma educação voltada para a integração tanto educacional em seu amplo sentido, como a educação em valores, haja vista que o educando necessita de amplitude em suas ações, desde o momento de sua aprendizagem cognitiva até a sua inserção social e global, para que possa atingir o nível da competência intelectual que se expressa-se em suas ações no mundo, ampliando, melhorando, aperfeiçoando o que já se tem como criações das quais se usufrui e criando novos sistemas didáticos.

No início do século passado (Século XX), esta ideia representou uma verdadeira revolução no ensino, onde dizia-se que o desenvolvimento intelectual

envolve muito mais do que um simples cérebro, abalando as convicções daquela época, onde se postulava a memória e a erudição junto ao saber enciclopédico como o máximo em termos de construção do conhecimento.

Há grande resistência por parte de alguns profissionais da educação em aceitar a questão referente às mudanças acontecidas ao longo do tempo. Essa resistência, ao que parece, é provocada por um movimento sócio-histórico, em que o professor era sempre visto como mero reprodutor dos conhecimentos, desprezando a prática reflexiva ou a busca por saberes e, assim, o professor ainda se vê preso a esta ideologia e não consegue agir como alguém que seja capaz e/ou mesmo obrigado, por sua função, a favorecer e potencializar o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo em seus estudantes.

Muitas foram as mudanças de paradigmas e transformações a que sociedade foi submetida, a uma velocidade que, por este fato, torna difícil a sua compreensão fenomenológica. Dentre estas, pode-se destacar a questão da avaliação educacional, que se mostra como um instrumento de altíssima relevância, considerando que determina os ganhos didáticos e aponta para direções novas de aprimoramento e desenvolvimento metodológico da práxis pedagógica.

A AVALIAÇÃO E SEUS PARADIGMAS

Avaliar é um termo que deriva do latim clássico *a + valiare*, que quer dizer 'dar valor a'. Com isto, fica transparente que, através da avaliação tem-se um critério de valores estabelecidos anteriormente que visam à classificação dos indivíduos. Ainda que o professor não tenha tal visão de seus instrumentos, o *corpus socialis* realiza tal julgamento.

Wallon (2010), dizia que reprovar é sinônimo de expulsar, de negar, de excluir, ou seja, a própria negação do ensino. E, até que ponto, suas convicções mostram-se pertinentes? E quanto a esta questão, eleva-se outra: será que realmente são os estudantes que são reprovados ou será que essa reprovação está atrelada à reprovação dos professores em seu ofício?

Esta é uma discussão retórica que não pode conduzir ninguém a lugar algum se se persistir em tentar tratar o estudante como uma vítima indefesa de seu professor. Há que esclarecer que, sem o critério da avaliação, o Mestre não sabe o quanto necessita de intervir em sua própria prática pedagógica, ajustando seus critérios

didáticos, intervenções, mediações e reforço. Os instrumentos utilizados na prática pedagógica são para medição dos saberes absorvidos e outros construídos ao longo do período de estadia no ambiente educacional. Os fins a que são utilizados os resultados é que ferem a ordem natural dos elementos, porque partem de uma construção behaviorista, onde a classificação serve como fator de motivação e reforços tanto positivos como negativos.

Wallon (2010) coloca o desenvolvimento intelectual numa perspectiva de uma cultura humanizada onde o indivíduo é considerado como um todo e não apenas uma parte, o que caracterizaria a tão propalada formação integral. Para ele, existem quatro elementos básicos que se comunicam: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como pessoa.

Na Idade Média, por exemplo, esses elementos jamais poderiam ser se quer cogitados, pois a educação patrística, doutrina pensada, ditada e executada pelos padres da Igreja Católica, era a que se evidenciava e prevalecia.

A EDUCAÇÃO NA ERA ATUAL

O acúmulo de informações que são disponibilizadas à sociedade moderna, por dia, é sufocante. Faz-se necessário descobrir e/ou criar mecanismos acerca de como lidar com o volume de informações que é gerado e circula todos os dias e que não é capaz de sobreviver a um exame crítico, ou seja, no máximo pode ser caracterizado como saber vulgar.

A fim de não ser sufocado e esmagado por esta onda intensa de conteúdo virtual que apelidam, caridosa ou carinhosamente, de informação e que algumas mentes menos preparadas nas dimensões epistêmicas, cognitivas e intelectuais classificam como conhecimento, o professor do século XXI tem que ser capaz de incorporar a produção intelectual dos séculos passados, especialmente dos autores clássicos e desafiar-se a transformar sua prática pedagógica constantemente, agregando seus saberes às produções culturais e históricas.

Não se pode deixar para trás as produções dos grandes mestres, estes que Isaac Newton (1642-1727) chamou de *Gigantes*, que colaboraram para que fosse possível chegar aonde chegou os avanços em todos os campos e, ainda, possibilitar a superação dos desafios e toda a criatividade que a partir delas foram geradas. É preciso entender que papel o professor tem com relação ao ensino, e saber como lidar

com esses desafios impostos por esta sociedade atual. Não importa estar na sociedade do conhecimento; faz-se *mister*, ter capacidade intelectual para analisar e interpretar este conhecimento, com vistas a compreender sua dimensão humana e, assim, produzir as sínteses que se mostram necessárias para a produção da evolução social exigida pela existência.

É preciso, portanto, estar atento para refutar visões simplistas que impõem as múltiplas linguagens à realidade escolar. Existem inúmeras escolas que ainda se encontram em situações que remetem ao século passado, onde ainda não dispõem de mínimas condições para a socialização e comunicação dos estudantes com este mundo de grandes transformações tecnológicas. Os professores que os representam, na maioria das vezes, também estão alienados no mundo ao seu redor. Neste contexto, elabora-se uma pergunta: como desenvolver um trabalho efetivo, inovador, em um ambiente que muitas vezes se estende, *ad infinitum*, aprisionado a um modelo retrógrado de pensamento?

Para que o professor não seja capturado por estas armadilhas, e se por acaso consiga se libertar destas amarras, é urgente que criem e recriem a sua práxis pedagógica, compreendendo o cruzamento e a aproximação de três elementos: o tempo histórico em que vivem; o espaço de atuação da escola e a velocidade com que as mudanças socioculturais têm acontecido. Mudanças estas que, segundo Hobsbawm (2008), em seu livro *A era dos extremos: o breve século XX* relata como sendo a *Era do ouro*, entre 1946 a 1970, era esta, em que viram a viabilização e estabilização do capitalismo, que era responsável pela expansão econômica e por profundas transformações sociais, bem como avanços tecnológicos e sociais que jamais a humanidade havia experimentado em tão pouco tempo. Porém, nos anos seguintes, segundo ele, entre 1970 e 1991 acontece o que vê como o *desmoronamento final*, onde caem por terra os sistemas institucionais que previnem e limitam o barbarismo contemporâneo, dando lugar a um futuro incerto. É uma nova fase de catástrofes e involuções, onde a história não tem mais lugar, o *Armagedon da raça humana* acontece, segundo este autor, dado que a humanidade perde seu valor, seu conhecimento e seu lugar.

Hobsbawm (2008) relata ainda que há uma crise no contexto da sociedade, onde não existem mais ideologias, porque o homem se vê obrigado a questionar seu discurso, a repensar seus paradigmas. Desta forma, surge a necessidade de transformar o pensamento em relação às questões contemporâneas, para, assim,

superar o paradoxo da comunicação da nova sociedade que emerge, onde é deixado a todos uma herança de conquistas técnico-científicas que melhoram o desenvolvimento da vida, mas, que, paradoxalmente ficaram restritas a pequenos espaços.

E o professor, inserido neste contexto, tem a obrigação de estar envolto nas mudanças que acontecem nessa fase da história social humana, a qual convencionaram a chamar de *Pós-modernismo*. A pós-modernidade tem sido definida como um conjunto de valores norteadores da produção cultural, como a multiplicidade, fragmentação, dentre tantos outros, mas que nenhum destes micro conceitos se mostram, suficientemente, capaz de explicar coisa alguma para quem quer que seja.

Conforme postula Hobsbawm (2008), o pós-modernismo depende de um modo particular de interpretar e experimentar o ser no mundo, o que conduz a sua mais problemática faceta que são os pressupostos psicológicos ligados, diretamente, à personalidade, à motivação e ao comportamento, gerando, predominantemente, como elementos chaves da vida pós-moderna a alienação e a paranoia.

Na atualidade, a situação da educação no Brasil e a relação professor-estudante, refletem o que acontece fora do ambiente escolar, nesta desordem que se apresenta: a marginalização cada vez mais intensa e acelerada das classes sociais menos favorecidas, a falta de liberdade individual, de trabalho, de ideais. Os professores sentem na pele a discriminação em relação ao seu papel na sala de aula o qual encontra-se indefinido, inconcluso e incerto. Encontra-se à mercê de políticas individualistas e castradoras, onde muitas vezes vê-se diante de situações inusitadas e impedido de fazer uso até de sua cidadania. O professor está num processo de *desmoronamento*, de desprestígio de sua capacidade e de falta de respeito e reconhecimento quanto ao seu ofício, vítima de um profundo descrédito, pessoal, social e coletivo.

Essa transformação que a sociedade vem passando remete à época em que os professores eram alienados numa sociedade elitista, onde estavam sempre atendendo a uma ordem social vigente. Foram vários os que lutaram para que esta ordem social fosse mudada, trazendo grandes alterações no pensar e no fazer pedagógicos, como os Pioneiros da Educação, influenciados pelas ideias do pensador norte-americano John Dewey (1859-1952), que culminou no *Movimento da Escola Nova*. Este movimento defendeu, como ideologia, que a educação é uma necessidade social e devido a essa necessidade é preciso se aperfeiçoar para que se afirme o

prosseguimento social. A partir deste movimento, vários educadores se evidenciaram no cenário da educação, logo após a publicação do *Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova*, em 1932.

Para os seguidores do escolanovismo, a educação é o exclusivo elemento eficaz, para a construção de uma sociedade pautada em preceitos democráticos, levando em consideração as diversidades, respeitando a individualidade e aptos a refletir sobre a sociedade, sendo capaz de inserir-se nessa sociedade.

Para Dewey, a educação tem a função democratizadora e igualadora das *oportunidades*. De acordo com a Escola Nova, direitos iguais são direitos de oportunidades iguais perante a lei. E estas oportunidades caem, diretamente, no que diz respeito ao campo da educação, aos professores, porque, vê-se muitos deles ainda sem oportunidades de formação, de novos caminhos, de acesso a tecnologias tão necessárias às suas atuações, a melhores condições de trabalho, fazendo com que permaneça um atraso inevitável no que diz respeito ao seu fazer pedagógico.

Konder (2007) destaca, neste íterim, a questão da ideologia. Segundo ele, a principal contribuição de Marx (2007) em torno da teoria do conhecimento é a ideologia. Ele abordava dificuldades decorrentes da situação dos indivíduos do conhecimento. Pouca coisa mudou desde aqueles tempos... Os professores de hoje carecem de perspectivas para levarem adiante o seu processo de ensino e aprendizagem e o seu anseio em qualificar a sua práxis.

Pode-se questionar sobre como os professores agem, nas condições em que se apresentam e em seus interesses, onde estão os ideais desses profissionais da educação. Vê-se poucos profissionais engajados na educação buscando reconhecimento, formação, identidade, melhores condições de trabalho e de estrutura. Quando ocorre, é uma minoria num universo imenso de profissionais, onde, em alguns momentos, são questionados sobre a sua atuação e a sua busca pelos próprios grupos de interesse. A ideologia de muitos profissionais está apagada, congelada. Não há uma união de forças ideológicas presentes que conduzam a uma autêntica transformação de pensamentos.

Portanto, quando remete-se à *era do desmoronamento* que Hobsbawm (2008) relata, está-se, claramente, a dirigir, aos profissionais da educação, considerando que os caminhos a seguir estão se mostrando obscuros, sem alternativas, com perspectivas um tanto descontextualizadas. Os problemas sociais, psicológicos e materiais são tantos, que não sabem a que caminho seguir, em que e em quem se

apoiar. Será que não seria a hora de criar novos ideais, provocar mudanças que permitam ir muito além do que já se conquistou e consolidou? É o momento de desenvolver alternativas e estratégias que possibilitem melhor desempenhar o trabalho pedagógico dentro das escolas. E, especialmente, viver em equilíbrio dinâmico com tantos encantos e desencantos que proporciona esta profissão tão significativa: a de ser professor.

CONCLUSÃO

Analisando os vários movimentos, ideias (doutrinas, teorias) e oscilações que aconteceram até a chegada desse novo século (século XXI), percebe-se um caminho onde aconteceram várias questões relacionadas ao crescimento do profissional da educação – o professor – sua figura, antes vista como mero auxiliar no processo educativo, privado de orientações e ideologias que levariam os alunos a pensarem em seus atos, seus ideais, pois viviam em um tempo de ditadura onde eram cerceados de seus conhecimentos e de sua própria vida.

Atualmente, os ideais buscados nos ambientes escolares – um processo educativo voltado para a consciência crítica, melhores condições de trabalho, melhores empenho dos educandos – são subjugados pelos próprios atores do processo, os professores. Não existem movimentos fortalecidos com relação aos ideais. Um ideário de buscas, onde sejam contempladas conquistas relacionadas ao melhor atendimento às escolas, onde se deparam com tantas dificuldades no que diz respeito à estrutura, à qualidade, à valorização, tanto salarial quanto profissional e ao prazer em se identificar como professor.

Enfim, deve-se buscar a valorização desse profissional, pois em todas as instâncias da vida, em todas as profissões escolhidas, depende-se deste “ser”: o professor, aquele que transforma, que qualifica e que direciona as vidas, desde que haja desejo para que isso ocorra. E, para que essa valorização aconteça, faz-se necessário que este profissional também sinta prazer em contribuir para essa sociedade, que também se sinta capaz e perceba-se como indivíduo capaz de transformar ideologias, partindo do princípio de que, sem ideologias, está-se fadado ao neutralismo, à estática e ao não direcionamento das próprias vidas.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Referenciais para formação de professores*. Brasília, MEC / SEF, 1999.

BEIDER, Malca Dvoira. *Professor Invisível ou em extinção?* Notícias. Maio de 1997.

COELHO NETO, José Teixeira. *Moderno Pós Moderno*. Editora Iluminuras, 2005.

CUNHA, José Edmilson da. *Formação Continuada de Professores: Tendências e Perspectivas da Formação Docente no Brasil*. In: <http://www.scielo.br/>

DEPRESBITERIS, Léa. *Concepções Atuais de Educação Profissional*. 2. Ed. Série SENAI. Formação de Formadores, 1999.

DEMO, Pedro. *Educação e Qualidade*. Campinas: Papirus, 1994.

DEWEY, John. *Vida e educação*. São Paulo: Melhoramentos, 1965.

HOBBSAWM, Eric. *A era dos extremos: o breve século XX - 1914-1991*. 10. Ed. São Paulo: Cia das Letras, 2008.

FREITAS, Helena Costa Lopes de. *Formação de Professores no Brasil: 10 anos de embate entre projetos de formação*. In: <http://www.scielo.br/>. Acesso em 07/02/2021.

KONDER, Leandro. *A questão da Ideologia*. Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brasil. Cia das Letras.

RODRIGUES, Gabriel Mário. *Novas Tecnologias e o papel do professor*. Folha de São Paulo, 22.03.2000.

WALLON, Henri. *Coleção Educadores*. Elaine T. D. M. Dias (Org.). Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 2010.